

Kenan ALTINKAYA

Uzbekistan Milliy Universiteti Doktoranti

e-mail: kenan.altinkaya@gmail.com

Ўзбек, қирғиз ва турк мақолларида бағрикенглик, этник ва шахслараро дўстлик тўғрисида мақолларнинг тарбиявий аҳамияти

Резюме

Хар бир халқнинг турли мавзуларда о'з мақоллари бор. Ушбу мақолада тарих ва маданият муштарак булган Ўзбек, Қирғиз ва Турк халқ мақолларидаги бағ'рикэнглик, миллатлар аро ва шахслараро дустлик хақидаги мақолларнинг тарбиявий ахамиятининг муштарак томонлари кискача ко'риб чиқилади.

Калит со'злар: Мақоллар, қадрийатлар тарбияси, мақолларнинг тарбийавий ахамияти

Summary

Every nation has its own proverbs on different subjects. In this article, the common points of the educative value of the proverbs about tolerance, ethnic and interpersonal friendship in the Uzbek, Kyrgyz and Turkish proverbs, which have a common history and culture, are briefly examined.

Keywords: Proverbs, values education, educational value of proverbs

Резюме

У каждого народа есть свои пословицы на разные темы. В данной статье кратко рассматриваются общие моменты воспитательного значения пословиц о толерантности, межнациональной и межличностной дружбе в узбекских, кыргызских и турецких пословицах, имеющих общую историю и культуру.

Ключевые слова: пословицы, значение воспитания, воспитательное значение пословиц.

Толерантлик - бу инсонни хурмат билан тушуниш ва қабул қилиш жараёни. Замонавий туркчада ҳошгөрү (икки томонлама кўриш) ёки «тушуниш» атамаси араб тилидаги «мусамаха» сўзлари ва ғарбнинг «бағрикенглик» сўзини она тилининг ички имкониятларига мувофиқ таржима қилиш орқали келиб чиққан. Бозкурт [1, 171-бет] бу тушунчани "уни одам сифатида қабул қилмайдиган одамни, у каби ўйламайдиган одамни бегона одам сифатида қабул қилмаслик, уни менсимаслик, лекин у билан мурасага келиш" деб таърифлаган. Юмуннинг фикрига кўра, "бағрикенглик - бу шахс ёки жамиятнинг ўзларидан фарқ қиладиган, бошқача фикрлайдиган ва ҳар хил эътиқод ва кадриятларга эга бўлган одамларга ёки жамиятларга нисбатан хурмат билан бағрикенглигини англатади" [2, 591-бет].

Файласуф Жошуа Лейбманнинг сўзларига кўра, "бағрикенглик - бу бошқа одамнинг эътиқоди, ҳулқ-атвори ва муносабатини қабул қилиш ёки бўлишиш учун эмас, балки тушуниш учун ижобий ва самимий ҳаракатдир" [3, 206-бет].

«Толерантлик» атамаси рус тилида ҳам «толерантлик», деб таржима қилинган бўлиб, ўзбек ва қирғиз тилида, «бағрикенглик» деган маънони англатади. Бу миллатининг ранги, дини ва яшаш жойидан қатъий назар одамларга одоб-ахлоқ ва одоб билан муносабатда бўлишни англатади. Бу сифат туркий халқлар этномаданий кадриятлар тизимида бағрикенглик тушунчаси «эзгулик», «уйғунлик», «бағрикенглик», «ёрдам», «хурмат» тушунчалари билан чамбарчас боғлиқ ҳолда кўриб чиқилади. Чунки бу тушунчалар бир-бирини тўлдиради ва инсоннинг ҳақиқий хатти-ҳаракатларига нисбатан бағрикенгликни аниқроқ ва чуқурроқ акс эттиради. Туркий халқлар анъанавий педагогик маданиятида бағрикенглик таркибига «сахийлик», «меҳр-оқибат», «уйғунлик», «бағрикенглик», «сабр- қаноат», «ёрдам», «хурмат», «рахм-шафқат» киради. «Уятчанлик», "мақтанчоқликдан қочиш", «камтарлик», "яхшилик қилиш учун самимийлик", "бошқаларни эътиборсиз

қолдирмаслик", "дўстлик одоби", "қариндошлик одоби", «хушмуомалалик», «жасорат», "ёрдам беришга тайёрлик", «меҳрибонлик» ва «ирода» каби кўп қиррали ахлоқий ва ахлоқий тушунчалар орқали талқин этилади.

Умуман олганда, барча туркий халқларнинг анъанавий педагогик маданиятида ҳар бир инсон ўзига хос хусусиятларга эга ноёб шахс, олижаноб шахс сифатида қабул қилинади. Шу билан бирга, инсоннинг қадр-қиммати унинг қадр-қиммати ва бошқаларга ҳурмат билан яшаш қобилияти билан ўлчанади. Кўчманчи турмуш тарзи шароитлари туркий халқларни ҳамжиҳатликда яшашга, ўз урф-одатларининг ўзига хос хусусиятларига бардошли бўлишга ва бошқа халқлар маданиятига тажовуз қилмасликни тарбиялаш анъаналарини кучайтиради. Деярли барча туркийзабон халқларнинг меросида уларнинг тинчлик ва бағрикенгликни ҳурмат қиладиган халқ эканликларини исботловчи кўплаб фикрлар мавжуд.

Умумий мерос сифатида эътироф этилган Ўрхун ёзувлари бошқа халқларнинг ҳукмронлиги ва зарар кўрмаслигини талаб қиладди: "Халққа зарар берманг" [4, 50-бет]. Ва "Эр Табилди" достонида у ғайрат билан қирғинлар олиб борган аскарларни қалмоқ кўшинига тақиқлаган.

Маҳмуд Қошғарий асарларидаги «очуклуг», «акй», «куёш», «тузун», "удхут конулли эр", «укушлуг» каби сўзлар бевосита тарбияда бағрикенгликка боғлиқдир. Бағрикенглик тарбия тушунчалари билан боғлиқ. Очиқлик: ижобий характер [5, 147-бет], ўнг: очиқ қўл, сахий [5, 90-бет], қалб: меҳрибон, раҳмдил [5, 60-бет], куёш: меҳрибон [5-бет, П. 138], туз: сахий [5, 414-бет], тайёр одам: инсонни англаш [5, 63-бет], тушунадиган одам, эҳтиёткор одам деган маънони билдиради.

Туркий халқлар мақолларининг барчасида, ёш авлодни тинчлик ва бағрикенгликни севишга ўргатиш муҳимлиги таъкидланади. Масалан, "Дунёда яшашни истаган ҳамма нарсани севиш керак" деган турк мақоллари - қирғизларнинг "Агар сахий бўлсангиз, бағрикенг бўласиз", ўзбекларнинг "Эл –эл билан тирик" деган сўзи - сахийлик ва бағрикенглик ҳар уч миллатдаги энг яхши инсоний фазилатлардир.

Дарҳақиқат, бағрикенглик бошқаларнинг хатоларини бартараф этишда намоён бўлади. Шундай қилиб одамлар ёш авлодга "*Hatasız kul olmaz*" "У огоҳлантирди: "*Ot tütünsüz bolmas, yiğit yazuksuz bolmas*"(Түтүнсүз от болбойт, катасыз жигит болбойт), Осмон түркчөсүндө "*Kul hatasız olmaz*"(Хатосиз одам бўлмайди / тутунсиз олов бўлмайди), Усмонли туркчасида: "*Deniz dalgasız, insan kusursuz olma*"(Тўлқинларсиз денгиз, хатосиз одам бўлмайди / Македония, Косово), "*Ut tötönhöz bulmay, yigit yazikhız bulmay*"(Олов тутинсиз булмас, йигит *bulmay*"(Башкыр макалы), "*Hatasız kul olmaz*"(Болгария), "*Kul kusursuz bolmaz*" (Dobruca), "*Atasız kul olmas*" (Deliorman), "*Aleasçoh hul çir üstünde çoğıl*" (Хакас), "*Ayıpsız kim olmaz?*" (Карай түрктөрү), "*Adam katasız bolmas, köl bakasız bolmas*" (Казакстан), "*Kul hatasız olmaz*" (Түштүк Азербайжан), "*Hatasız kul olmaz*" (Кипр), "*Her gözelin bir ayıbı var*" (Керкүк түрктөрү), "*Kul kusursuz bolmaz / Kusursuz insan bolmaz*" (Крым), "*Heş cazıksız er bolmas*" (Каракалпак түрктөрү), "*Adam katasız bolbos*", (Кыргызстан), "*Hatasız adam olmas, itasız Allah*" (Кашкай түрктөрү), "*Ayıpsız dos bolmas*" (Куьук түрктөрү), "*Er yanılmay bolmas, at sürinmey bolmas*" (Ногой түрктөрү), "*Hatasız mergen bolmas*" (Өзбекстан), "*Hatasız kol bulmas*" (Татарстан), "*Gul hatasız bolmaz, aga keremsiz*" (Түркменстан), "*Eyipsız adem yok*"(Шарқий Туркистон / Уйғур турклары). Худди шу мақол кирғиз туркларыда "Комил инсон бўлмайди", "Қанотсиз куш бўлмайди, айбсиз одам бўлмайди" вариантыда учрайди. Яна бир кирғиз мақолида: "Ҳамманинг орзуси бор, уни ким тўхтата олади" деган сўзлар ёш авлодни одамларнинг ҳар хил темпераментига эга эканлиги билан таништиради. "Таъсирсиз миллат бўлмайди" мақолида шафқатсиз, рашкчи ва қўпол одамлар доимо бўлишини огоҳлантиради. Ўзбекларда "Ҳар тўқисда бир айб бор", "Мол оласи устида, одам оласи ичида", "Хатосиз одам бўлмас" каби вариантлари учрайди. Ушбу мақоллар туркий халқлар сингари ёш авлод ҳам ўзларининг ҳаракатларига ҳаддан ташқари танқидий муносабатда бўлмасдан, бошқаларнинг хатосига тасодиф сифатида тоқат қилишининг кучли анъаналарига эга эканлигини тасдиқлайди. Хусусан, улар баҳсли одамларнинг ярашишига ҳисса қўшиш ва "танаффусни қўлга киритиш" ҳар кимнинг бурчи эканлигини огоҳлантирдилар.

Ёш авлодни тинчликни севишга тарбиялаш мақсадида турк халқи уруш инсон ҳаётидаги даҳшатли фожиа эканлигини кўрсатишга уринди. Шунинг учун қирғиз турклари: "Икки қаҳрамон эриб кетса, биттаси қолади, бири ўлади", "Қарилик узок давом этмайди" ва турк тилида "Йирткич қушнинг умри қисқа" дейишади [6, 480-бет].

Қирғиз, ўзбек ва турк халқларининг анъанавий таълим маданиятида сабр-тоқат, қатъиятлилиқ ва бағрикенглиқ инсоннинг энг муҳим фазилатларидан бири сифатида белгиланади, ҳатто сиз бошқалардан азият чексангиз ҳам. Шу муносабат билан бағрикенглиқни олқишлайдиган қирғиз мақоллари мавжуд. Бошқа томондан, жиноятчи ўз айбини англамагунча, ҳар қандай қонунбузарликдан ғазабланмаслик ва совуққонлик ва ғазабланмаслик ақлли ҳаракат қилиш ҳар бир инсоннинг фазилати деб айтилади. Бу туркий сўзларда "*Sabreden derviş muradına ermiş*" ("Сабреден дервиш мурадига эрмиш"), "*Sabrin sonu selâmettir*" (Сабрнинг охири соғлик) ва "*Sabirla koruk helva olur*" / Сабирла корук ҳелва бўлади" (Сабр аччиқ, аммо меваси ширин / Сабр Агар шундай қилсангиз, аччиқ гилос ширин ҳалва бўлади). "Сабр - аччиқ, меваси - ширин" мақолининг туркий лаҳжаларида бир нечта вариантлари мавжуд. [6, 412-413-бетлар]. Худди шу мақол қирғиз тилида "Сабйрдин тубу сарй олтин" шаклида, туркман туркларида "Сабир сони сап олтин" шаклида мавжуд [7, 295-бет]. Худди шу вазн тоифаси - қорачай-балкарлар орасида машҳур бўлган "*Tözgen temir büger*" ("Тозген темир бүгер"), қирғиз турклари томонидан "Сабурлук булан бетъярлик тапар" "Беморнинг юзи ёруг" "Сабйрлук булан бетъярлик тапар" ("Сабйрдук булан бетъярикар"). (Бемор дазмолни эгади)

Турк халқлари "Аччиқ душман - ақлнинг дўсти" дейишади. Улар сабр-тоқатли ва ғазабланмаган одамга зарар етказишини маслаҳат беришади. Масалан, "*Öfkeyle kalkan zararla oturur*" [6, 398-бет] шаклида берилган ва турк турклари томонидан кенг қўлланиладиган ушбу мақол бошқа туркий халқлар томонидан қуйидагича қўлланилади: "*Açuvlanıb öрге turgan, zaran alıb olturur*" (қорачай турклари), «Гаҳар-газап,» сонупусман. Ғазаб дарҳол жазолашга олиб келади "(қирғиз турклари).

“Кўп асрлик тажрибага эга оқсоқоллар ёшларга кечириш кераклигини тушунтирдилар. «Қасос олинади, аммо қасос қасосни яратади. Сахийлик билан босилган асар сахийликни яратади. Барча келишмовчиликларни тинчлик билан тугатиш керак, шунда тинчлик тинчлик ортидан боради. – («Жакшынын ачуусу бар - кегу жок, «Кеменгердин теңтушу бар – теңи жок»-)” Яхши одамнинг ғазаби бўлмайди, донога эса тенги йўқ ”.

Туркий туркларда бу одоб-ахлоқ ҳеч қачон яхшилик қилишдан тўхтамаслик зарурлигини айтади: *Eylik eyle deryaya sal balik bilmezse, Hâlik bilir*”, [6, 315-бет] (Яхшилик қилинг ва денгизга ташланг, агар балиқ билмаса, Худа билади).

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, "тошни тош билан ур" деган мақол бошқа туркий халқларда ҳам шу тарзда ишлатилган. Асосийси, нафақат маъно жиҳатидан, балки лексик таркиби ва синтактик таркибида ҳам сезиларли фарқ йўқ. Масалан, қозоқ халқида "Таспен урганди аспен ур", Туркменистонда "Даш билен урани аш билен ур" [7, 105-бет], Кумук турклариди "Душман сени таш булан урса, сен аш булан ур (Агар душман сизни тош билан урса, сон нон билан озиқ-овқат билан уриш) ", Косовода" Ким сана тош атар, сен она экмек ат "шаклида айтилган [8, 64-бет]. Ушбу тушунчалардан ташқари, қирғизлар орасида ҳам кенг тарқалган: "Адашганда, атрофида сурув топгандан кейин айб бўлмайди / Кашф этилган одамда, уни ёпик кўргандан кейин айб бўлмайди", "Яхшиликда қасос йўқ, яхшиликда қасос бўлмайди".

Қирғиз, ўзбек ва турк мақолларида шахслараро дўстликнинг қиймати оила ёки биродарликка тенглаштирилади. Дўстлик тушунчаси ва дўстлар ўртасидаги муносабатлар ҳақида қирғиз туркчасида кўплаб мақоллар мавжуд ва уларнинг энг муҳими дўстликнинг маъноси қиймати билан боғлиқ:

Қирғизча: *Мыкты дос – туугандан артык*

Туркчада: *Dostun iyisi akrabadan yeğdir.* (Яхши дуст, яхшт биродар)

Bön kardaştan uslu arkadaş (yoldaş) yeğdir.

Ўзбекларда: *Яхши дўст туғишгандан ортиқ*

Қирғизларда: *Достукту кылыч менен кыя чабууга болбойт*

Ўзбекларда: *Қалин дўстлар орасини қилич билан кесиб бўлмас*

Туркларда: *Dostluk dağca, hepsi kılca.*

Қирғизларда: *Достун каны башка, жаны бир*

Ўзбекларда: *Дўстнинг қони бошқа, жони бир*

Мақоллардан кўриниб турибдики, кўп дўстлар катта бойликдир ва кўплаб дўстлари бўлган одам учун тинчлик, хавфсизлик ва бахтга эришиш осонроқ кечади, деган фикр бор. Бироқ, биз бу одамлар ҳақиқий дўст эканликларини унутмаслигимиз керак. Ёки камроқ дўст бўлиш янада муҳимроқ бўлиши мумкин.

Қирғизча: *Жакшы дос жамандыкта билинет*

Ўзбекчада: *Яхши дўст қийинчиликда билинади*

Туркчада: *Dost kara günde belli olur.*

Қирғизчада: *Досуң чын дилинен берилген дос болсо, анда дүйнөдө эч кандай коркунучуң жок*

Ўзбекчада: *Ҳақиқий дўст хатарда билинади*

Туркчада: *Dostun varsa candan, korkma akıllı, sıhandan.* (Жакын досуң бар болсо, акылдуу ааламдан да коркпо)

Қирғизчада: *Жүз дос аз, бир кас көп/ Жүз сом күткөнчө, жүз жолдош күтөйүн*

Ўзбекчада: Юзта дўст кам, битта душман кўп Юз сўминг бўлмаса ҳам юзта дўстинг бўлсин

Туркчада: *Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur*

хулоса

Қирғиз, ўзбек ва турк халқларининг мақолларида таълимнинг асосий тушунчалари ва қадриятларини қиёсий ўрганиш натижасида қуйидагилар аниқланди:

Туркий халқларнинг анъанавий педагогик қарашларини сақлаш, ривожлантириш ва авлоддан-авлодга етказиш масаласини мақолларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Мақоллар - бу ўтмиш, бугун ва келажакнинг ажралмас қисми бўлиб, анъаналар, урф-одатлар ва қадриятларни соф равишда доимий сақлаш учун «махфий код», кутиси ҳам дейишимиз мумкин. Шу каби мақолларга эга одамлар анъанавий таълим маданияти билан ҳам боғлиқдир. Шу билан бирга, бошқа халқларнинг таълим маданиятини ўзлаштириш бўйича катта тажрибага эга бўлган халқларнинг кенг мақоллари фонди мавжуд бўлади. Халқларнинг ўзаро таъсири мақоллар доирасида педагогик билимларни бойитишнинг асосий манбаи бўлган. Мақоллар бир халқдан иккинчисига осонгина узатилади, шунинг учун кўплаб халқларнинг педагогик тафаккурида умумий жиҳатлари кўп.

Қирғиз, ўзбек ва турк мақолларида ахлоқий хулқ маданиятини тарбиялаш гоёларида исломгача кўчманчи турмуш тарзининг қадриятлари устунлик қилади. Улар қирғиз, ўзбек ва турк тарихининг ёш авлодга етказиш учун фуқаролик бурчидир.

Мақолларни таҳлил қилишда бағрикенглик тушунчаси, яъни. Бағрикенгликнинг асоси бўлган севги, хурмат, тинчлик, адолат, бағрикенглик, мулойим тил, муросага келиш, дўстлик, яхшилик, кечиримлилик, тенглик, тушуниш, меҳр-оқибат, ижодкорлик, билим, ҳалоллик, меҳр-оқибат каби тушунчалар туркий дунё мақолларида муҳим ўрин тутди. Сабрсизликнинг асоси бўлган жоҳиллик,

хурматсизлик, адолатсизлик, мутаассиблик, стереотиплар, тушунмовчиликлар, ёвузлик, ва бузуқлик каби иллатлар халқ мақолларида қаттиқ танқид қилинади ва ёш авлодни бундай иллатлардан сақланишга чақиради.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bozkurt, Fuat, 1995, “Türk Halk Kültüründe Hoşgörü”, Uluslararası Hoşgörü Kongresi Bildirileri (10-12 Haziran 1995), Antalya.
2. Durbilmez, Bayram, Türk dünyası atasözlerinde barış ve hoşgörü. 589-609.
3. Güteryüz, Naim, 1995, “Tarihten Bir Örnek: Türk Toplumı”, Uluslar arası Hoşgörü Kongresi Bildirileri (10-12 Haziran 1995), Antalya.
4. Ergin, Muharrem, 1984, Orhun Abideleri, Boğaziçi yay.: İstanbul.
5. Kaşgarlı, M. (1998). Divanü Lügat-it-Türk, 4.Cilt: Dizin. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
6. Çobanoğlu, Özkul, 2004, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, AKM yay.: Ankara.
7. Geldiyev, Gurbandurdi ve Annamurat Altıyev, 2002, Türkmen Nakılları ve Atalar Sözi, AKM yay.: Ankara.
8. Hasan, Hamdi, 1997, Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözü ve Deyimler, TDK yay.: Ankara.